

ZIYO ILA MA'RIFAT ULASHGAN SHAXS

Buxoro davlat universiteti

Filologiya fakulteti: tojik tili ta'lim

Yo'nalishining III bosqich talabasi

G'afforova Shahnoza

Annotatsiya: Mazkur maqolada ma'rifatchi adib- Ahmadi Donishning hayot va ijod yo'llari yoritib beriladi. Yozuvchining asarlari mohiyati tahlilga tortiladi. Qolaversa, adib asarlari timsolida XIX asr Buxoro adabiy ijtimoiy tarixi yoritib beriladi.

Kalid so'zlar: Ahmadi kalla, "Navodir-ul-vaqoe", maorifparvar adiblar, mang'itiya sulolasi.

XIX asr Buxoroyi sharifning fazilatli farzandlaridan biri Ahmad Maxdumiy Donish, laqabi Ahmadi Kalladir (1826-1897). U Buxoro shahrida Nosir ismli tojik mullasining oilasida tug'ilgan. Boshlang'ich ta'limni onasining xususiy qizlar maktabida olgan, Qur'on hofizlari maktabida ham o'qigan, lekin maktabni tezda tashlab, 14 yoshidan madrasada o'qishni davom ettirgan. Madrasada diniy fanlardan tashqari tabiiy fanlar, matematika, munajjimlik, tarix, tabiiy falsafa va Sharq olimlari asarlari asosida adabiyotni o'rganadi.

Ahmadi Donish bolaligidan go'zal qo'lyozmaga, chizmachilik va naqqoshlik bo'yicha favqulodda iste'dodga ega bo'lgan. Madrasani tugatgach, badiiy ustozlarining tavsiyasiga ko'ra amir saroyiga me'mor va rassom bo'lib ishga olinadi, lekin davlat qurilish ishlari yo'qligi sababli Ahmadi Donish doimiy ravishda yozuvchilik bilan shug'ullanadi. Risolalar, devonlar va rasmiy sud hujjatlari. Bu bir tomondan, xattotlik va naqqoshlik san'atini yanada takomillashtirish, ikkinchi tomondan, saroyning boy kutubxonasidan foydalanish, mustaqil ravishda turli fanlarni chuqurroq o'rganish, bilimi bilan shuhrat qozonish

Vol. 2. Issue 3

imkonini berdi. Ahmadi Donish amir Nasrulloh davrida ham saroyning eng bilimdon kishilaridan hisoblangan. O'sha davrdayoq Ahmad Donish amirning kata hurmatri va e'tiboriga sazovor bo'lgan va Rossiya imperiyasiga boradigan Buxoro delegatsiyasiga kotib sifatida kiritilgan. Buxoro amirlari Amir Nasrulloning ko'rsatmasi bo'yicha Ahmadi Donish Rossiyaga uch marta borgan. Bu sayohatlar davomida Rossiyaning siyosiy, iqtisodiy va ayniqsa, madaniyati bilan imkon qadar yaqindan tanish va qaytib kelishi bilan unga amirga hisobot berish topshirig'i berilgan. Bu sayohatlar uning pedagog va islohotchi sifatidagi dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o'ynad 1870-1873 yillarda Ahmadi Donish "Taddun va taovun she'riyati haqida risola" nomli risola yozdi. Bu risolada Buxoro amirligining davlat tuzumi va ijtimoiy asoslarini jiddiy isloh qilish dasturidir. Ahmadi Donish bu risoladada vazirlik va maslahat majlisi (parlament) tartibini mamlakatni boshqarish uchun zarur deb hisoblaydi. Uning fikricha, amirning mutlaq hukmdor sifatidagi huquqi qonun asosida cheklanishi kerak. Bundan tashqari, risolada vazirliklarning tuzilishi va huquqlari, harbiy kuchlarning tartibi va mavqei, amirning huquq va martabalari, hukmdorlar va xalq o'rtasidagi munosabatlar batafsil bayon etilgan.

Ahmadiy Donishning fikricha, podshoh o'nta shartni bajarsa, adolatli bo'lishi mumkin. Birinchi shart, mutafakkir fikricha, «har qanday holatda hukmdorning oldiga hukmdor tushib qolsa, podshoh o'sha voqeada o'zini hukmdor deb hisoblab, uning ustidan boshqa hukmdorni ko'rib chiqishi kerak. Va bunda, boshqasi tomonidan ruxsat etilmagan har bir jumla. kabi (uni – N.H.) o'zidan boshqasiga joiz emas, ruxsat berilsa, xiyonat qilgan bo'ladi" Yoki o'zi yettinchi shartda aytadi: solih podshoh "hukumat va viloyat xavfidan g'ofil emas. Va aniq bilsinki, davlat idorasi bir vositadir, (u) dunyo va oxirat saodati va saodati uchun foydalanish mumkin. Va bu azob-uqubat va abadiy sharmandalikka olib keldi." To'qqizinchi shartda: "... tobelarning eng baxtlisi, tobesi yomon va o'zi xursand bo'lgan kishidir, eng baxtsiz esa, to'g'risi yomon bo'lgandir". Ahmadi Donish amir

Muzaffar oldiga uning islohot haqidagi g'oyalari qabul qilingan taqdirdagina amir davlat boshqaruvi ishida qatnashishi mumkinligi haqida shart qo'ydi. Amir Ahmad Donishning o'z davlatchiligi borasidagi bunday ahmoqona taklifidan qo'rqib, ularni qabul qilmaygina qolmay, uni saroydan chetlatib, avval G'uzorga, so'ngra Nahrpayga qozi qilib tayinlaydi.

Ahmadiy Donishning "Navodir-ul-vaqoe" asari. Mutafakkir o'zining "Navodir-ul-vaqoe" asarini 1875-yilda yozishni boshlab, 15 yildan so'ng tugatgan. U 1885-yilda Buxoroga qaytib keladi, faqat amir Muzaffar vafot etib, taxtga yosh amir — Abdulahad tayinlanadi va yangi amirning «mehribonligi» bilan bir muddat Buxoroning Jafarxo'ja madrasasiga kutubxonachi etib tayinlanadi. Bularning barchasi yozuvchiga o'z durdona asarini tugatib, muxlislari, hamfikrlari orasida nashr etish imkonini berdi.

Ahmadi Donish "Navodir-ul-vaqoe" da Buxoro feodal jamiyatidagi zamon, ijtimoiy illatlar, tengsizlik va adolatsizliklar, madaniy hayotning qoloqligi, maktab va madrasalardagi siqilgan dars uslubi, nafratli qiyofasi guvohi sifatida. xalqqa shafqatsizlik ko'rsatgan amir hukmron tabaqalari, jaholat va U diniy rahbarning beparvoligini va hokazolarni qattiq tanqid qilgan. Muallif "Navodir-ul-vaqoe" da "Taddun va tovon she'riyati haqida risola" ni bo'limlardan biri sifatida kiritgan.

Buxoroning rasmiy ulamolari, amir va saroy a'yonlari "Navodir-ul-vaqoe" inshosini zararli deb bilsalar, Buxoroning yetuk ziyolilari uni mamnuniyat bilan qabul qilganlar. Bu asar tojik xalqining, umuman, ziyolilarning uyg'onishida muhim rol o'ynadi. Adibning o'zi ham Buxoro ziyolilari davrasidan chetda qolmagan. Bu asar tojik xalqining, umuman, ziyolilarning uyg'onishida muhim rol o'ynadi. Adibning o'zi ham Buxoro ziyolilari davrasidan chetda qolmagan. U doimo atrofiga bir necha olimlarni, iqtidorli shogirdlarni to'playdi, zamonaviy korrupsiya, ulardan qutulish yo'llari haqida gapiradi. Ahmadi Donish suhbatlari va g'oyalarini targ'ib etish, qimmatli asarlarini yaratish orqali Buxoro sharoitida bir

yoʻnalish yoki yangi oqim – maorif yoʻnalishining paydo boʻlishi va shakllanishiga zamin yaratdi.

Ahmadi Donish maorif harakatining asoschisi. Maʼrifatparvarlik – ziyolilarni eski feodal davr jaholatidan uygʻotgan, ularni yangi davrga, ilm-fan, amaliyot va adolat tantanasi davriga chorlagan ijtimoiy-siyosiy, adabiy-madaniy jarayondir. Bu oqim (yoki oʻz-oʻzidan) tarafdorlari ezgulik, adolat, ilm-maʼrifat gʻoyalarini targʻib qilish orqali ijtimoiy tuzilmaning illatlarini bartaraf etish, uning anʼanalari, turmush tarzi va siyosatini oʻzgartirishni xohladilar. Ahmadi Donishning fikrlari butunlay shu maqsadga qaratilgan edi. Shuning uchun u nafaqat Buxoroda, balki butun Markaziy Osiyoda taʼlim jarayonining asoschisi sifatida eʼtirof etilgan.

Ahmadi Donishning tarbiyaviy gʻoyalarida nafaqat tojik xalqi, balki Oʻrta Osiyoning boshqa xalqlari, Sharqning qoʻshni mamlakatlari va hokazolarning falsafiy va ijtimoiy-siyosiy tafakkurining barcha ijobiy tomonlari oʻz ifodasini topgan. Bu gʻoyalarning shakllanishida uning Peterburgga qilgan sayohatlari taassurotlari muhim rol oʻynadi, chunki Ahmadi Donish bu sayohatlar natijasida oʻz vatani – Buxoro iqtisodiy, siyosiy, madaniy jihatdan naqadar orqada qolayotganini oʻz koʻzi bilan koʻrdi. Rossiya.

Ahmadi Donish Buxoroning eng koʻzga koʻringan va fazilatli kishilaridan biri hisoblangan. U oʻz vatanining iqtisodiy, siyosiy va madaniy taraqqiyotini xohlardi. U mulki obod boʻlishini, xalqi baxtli boʻlishini xohlardi.

Ahmadiy Donish davlatchilik shartlaridan birini shunday taʼriflagan: “Bilginki, hukmdor boʻlish ulugʻ ishdur, xalifalik esa Haqtaaloni bilish va tanishdir va barcha hukmdor va hukmdorlarda ilohiy tinchlikka ergashishdir, hukmdor va hukumatning asli mohiyatidir. Sulton esa bu dunyoga nima uchun olib kelinganligi va uning maskani nima ekanligini bilish uchun ilohiy ilmsohibi boʻlishi kerak. Dunyo uning uyi, turar joyi emas. U esa onaning mehr-shafqati uyining boshi va uyining oxiri boʻlgan yoʻlovchiga oʻxshaydi”.

Xo‘jand va O‘rutepaning bosib olinishi. Maydayyulg‘un jangidagi g‘alabadan keyin rus harbiy qo‘mondonlarining maqsadi Buxoro amiri va Qo‘qon xoni qo‘shinlarining birlashishiga yo‘l qo‘ymaslik edi. Shu maqsadda ular Xo‘jand tomon harakatlanishdi. 1866-yil 19-maydan 20-mayga o‘tar kechasi rus qo‘shinlari shaharga yaqinlashib, shaharni 18 ta to‘p va 8 ta minomyotdan (qisqa masofali to‘plardan) o‘qqa tutdilar. 21- may kuni ertalab shaharni qamal qilish boshlandi, ammo shahar himoyachilarining kuchli qarshiligi tufayli rus qo‘shinlari shaharga kira olmadi. Shahar mudofaasi uchun nafaqat uning tub aholisi – tojiklar, balki o‘zbeklar ham jasorat ko‘rsatdilar.

Qirol qo‘shini shaharni uch- to‘rt kun qamal qildi. 24- may kuni rus qo‘shinlari vayron qilingan shaharni egallab olishdi. Ba‘zi ma‘lumotlarga ko‘ra, Xo‘jand shahri himoyachilari tomonidan o‘ldirilganlar soni 2,5 ming kishiga yetgan, ularning dafn marosimi bir hafta davom etgan. Bosqinchilar tomonidan atigi 5 kishi halok bo‘ldi. Noyabr 28-may kuni rus qo‘shinlari tomonidan bosib olingan. Maydayyulg‘un jangi va Xo‘jand noyabri qo‘lga kiritilgandan so‘ng rus qo‘shinlari qo‘mondonligi Buxoro amiri yangi urushlardan voz kechib, o‘zini mag‘lubiyatga uchragan deb hisoblaydi, deb umid qilgan, ammo umidlari yolg‘on bo‘lib chiqdi. Muzaffarxon yangi urushlarga tayyorlanardi. Rus askarlari bundan xabardor bo‘lib, o‘sha yilning kuzida ishg‘ol operatsiyalarini davom ettirdilar. 1 oktabrda 4 ming kishi himoya qilgan Urutepani qamal qildilar. 2 oktyabrda shahar bosqinchilar tomonidan bosib olindi. Himoyachilarning hayotini yo‘qotish juda katta edi.

Jizzaxning bosib olinishi. 1866-yil 11-oktabrda rus qo‘shinlari tomonidan Jizzaxda yangi qamal yoki ikkinchi jang boshlandi. Bu jangda ularga general-adyutant N.A. Krijanovskiy boshchilik qildi. Jizzax har tomonlama mustahkam qal‘aga aylangan edi.

U uchta baland devor va ariq bilan o‘ralgan edi. Minglab tojik va o‘zbeklar uni mustahkamlash uchun sakkiz oy mehnat qildilar. Urushlar davrida Jizzax

qal'asi himoyachilari soni 10 ming kishini tashkil etgan. Shu sababdan ham bu qal'ani egallash uchun 7 kun davom etgan shiddatli janglar davom etdi. Asosan tojik va o'zbek millatiga mansub himoyachilar jasorat va qat'iyat ko'rsatdi, ammo shiddatli janglarda rus qo'shinlari suv yo'lini to'sdi va shu bilan himoyachilarni suv ta'minotidan mahrum qildi. Bunday operatsiya himoyachilarni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Nihoyat, 18 oktyabr kuni 2,5 ming qurbon va ko'plab yaradorlar bilan vayron bo'lgan shahar rus qo'shinlari nazorati ostida edi. Jizzax mag'lubiyatidan so'ng Yangiqo'rg'onga ko'plab ruslarga qarshi kuchlar to'plandi, ular orasida nafaqat amir askarlari, balki sobiq harbiylar ham bor edi.

Ahmadi Donish amir Muzaffarning g'ururi, askarlarining urushga tayyorlik darajasi va Maydayyulg'un yoki Erjorning o'zi jangi natijasi haqida shunday yozgan edi: "Toshkent Rossiya davlatiga qo'shilishidan oldin, amirning ziyorat qilish vakolatiga ega bo'lgan kunlarda. Xo'qand (Xo'qon), Sulton qarorgohidagi ahamiyati tufayli "Sutur" gazetasining muharriri edi. Umaro amir huzuriga maslahat so'rab borardi. Uchrashuv tugagach, ulardan biri xonani tark etdi. Yig'ilish suhbatidan so'radim, dedi: Ba'zilarimiz Toshkent ustidan minishni afzal ko'rib, shikoyat qildik. Amir yiqilmadi, Toshkentga g'alaba keltirgan rus qo'shinidan yangi chaqiruvchi, dedi. Men uning yollanganlaridan biri bilan muomala qilishdan uyalaman. Men otlansam, to'g'ri Moskvaga boraman". "Va o'sha paytda Rossiya hali Dizzaxga (Jizzax — N.H.) yurishga ulgurmagan edi, o'shanda Buxoro shahrida ulamolar va ulamolar o'rtasida jihod farz, ulug' va oliyjanob, ulug' va sharafli bo'lgan edi. kofirlarga chiq. Amir bu g'ala-g'ovurdan ta'sirlanib, qo'shin tashkil qilishga majbur bo'ldi, jihod uchun jihozlar tayyorladi, safarga jihozlar tayyorladi, ko'p askar bilan shoshib shaharni tark etdi va o'ttiz olti to'p va bir necha tuya olib ketdi. Ular dushman bilan yuzma-yuz kelganlarida Buxoroda hali ham dori-darmon, tishli asbob va shlanglar bor edi, barcha asbob-uskunalar nuqsonli va to'liq bo'lmagan, miltiq kukuni esa shunchalik yopishqoq ediki, uni tovushsiz yoqish uchun olov kerak edi. Askar ketganidan keyin esa

shahar ahli shoshilib chiqib, tez chiqa oladigan har bir uyning eshigini taqillata boshladi. To'p va miltiq ovozi eshitmagan, harbiy yurishda ham bo'lmagan shahar aholisi G'azoni jangovar yurish yoki poyga maydoniga o'xshatsa, deb o'ylardi. Ularning har biri yog'och tayoq ko'targan, ba'zilari esa tayoqning boshiga temir uzuk bog'laganlar, dushman tayoq tashlasa, o'sha tayoqni ham uning boshiga tushirib qo'yishardi...

Va jami mingdan ortiq askar to'planib, ba'zilari ehtirosli, ba'zilari ehtirosli, har xil tabaqadan bosqinchilik niyatida, ba'zilari o'n kunlik, ba'zilari bir oylik oziq-ovqat tashiydilar. Amir janoblari ham bu jamiyat haqida o'ylab, bu yurish bilan Fitirburx (Sankt-Peterburg– saltanat poytaxti zabt etilishini, qo'shinning uzunligi va kengligi ikki farsaqa borishini ko'rib, o'ziga-o'zi aytdi. " Oxirgi ikki oy ichida ular Sir daryosi bo'yiga borib, bir dalada Musamu Sosikkulga tushishni buyurdi. Humoyun qo'shini askarlari uyga tushishdan oldin, hujumdan pushaymon bo'lib, qochish va uydagi zo'ravonlik to'qnashuviga tushib qolishdi ...

Va amir tushmoqqa buyurib, shon-shuhrat pardasini ko'targan joy, to qotilning yurishi yarim tosh narida, lashkar ovozi eshitilgunicha, amir oqshom soyasida shaxmat o'ynayotgan edi. bir guruh xonandalar esa qo'shiq va g'azal aytishardi...

U Rossiyaning o'sha yurishiga (qo'shiniga) kelib, to'plarni egallab, Islom g'ozilariga ikki-uchta to'p o'qini hadya qilib yuboradi. Hamma qochishni kutayotgan edi, ular darhol qochishga qaror qilishdi ... Keyin janob Amirga askarlarning vafosizligi haqida xabar yetkazdilar va amir shosha-pisha egarlangan otga o'tirdi va shlyapasini kiyishga ham ulgurmadi. U ham shaxmat taxtasidan turib, egarga o'tirdi va ot mindi... Qochqin amir esa hech narsa qilishga imkoni bo'lmay, otning egarga minib, egarni bog'lab, Ishoq yaqinidagi Xovos degan

qishloqqa yetib keldi... tong ishroq (tong) vaqtigacha, ba'zilar. davlatning umarlari uni ziyorat qilish uchun keldilar. Yana yangi liboslarda Samarqandga ketishdi..."¹.

19 asrning 60 yillarida Ahmad Donish ma'lum bir davlat mansabini egallamagan bo'lsada, amir saroyi ro'xatida turgan. Uning buyuk olim va ajoyib ustoz sifatida shon-shuhrati allaqachon saroy davrasida yuqori bo'lgan, o'sha davrning ma'rifatli Buxoro ahlining e'tirofiga sazovor bo'lgan. Ahmad Donish o'zining yuksak ijtimoiy mavqeiga tayangan holda amirlarni davlat islohotlariga, eng avvalo, ilm fan va maorif sohasini trakomillashtirishga ko'ndirishga harakat qilgan. Bu harakati bilan u barchani ilmli ma'rifatli bo'lishga o'z hissasini qo'sha boshlagan va bu harakatlari keyinchalik jadidchilik ishlariga asos solgan. O'sha davrda Ahmad Donishning mashhurligi ziyolilarga ta'siri kengayib borayotgan edi. Adib pedagogning ijodida o'z ifodasini topgan ilg'or g'oyalari o'sha davr ilg'or olimlari, shoirlari orasida tez tarqalayotgan edi. Bundan cho'chigan amir Ahmad Donishni Buxorodan chiqarib yuborishga qaror qilgan. Ahmad Donish o'z yurtini qoloqlikdan olib chiqish uchu ko'pgina harakatlarni amalga oshiradi va buni natijasi o'raloq xalq uni qollab quvvatlaydi, o'z erkiga erishish uchun unga ergashishadi.

Ahmad Donishning ijodi ishlari. Ahmad Donish "Navodir ul – vaqoye" (nodir voqealar) Asaridan tashqari yana bir qancha ilmiy risolalar, she'riy tazkiralari ijod qilgan. Bugungi kunga kelib adibning asl qo'lyozmalari O'zbekiston Respublikasi FA Beruniy nomli Sharqshunoslik institutida qo'lyozmalar fondida saqlanmoqda. Ahmad Donish Ulug'bek davri Abdurahmon Jomiy ta'limoti, shialar va sun'iylarni murosoga keltirish masalalariga bag'ishlangan risola yozadi. Bu risolada Islom dinining ta'limoti, undagi turli xil yo'nalishlarning kelib chiqishi, Shayx Jaloliddin Rumiy G'azzolliyning falsafiy qarashlarini yoritib bergan. Bundan tashqari Ahmad Donish ijtimoiy tabiiy fanlar borasida o'z ishlarini

¹ Ahmadi Donish. "Mangitiyalar sulolasi saltanati tarixining risola yoki xulosasi". – Dushanbe, 1992, 22-27-betlar

qoldirgan. Bu sohada yozgan asari "munozir al-kavokib" (yulduzlarni kuzatish) hisoblanadi. Bu kitobda Donish falakiyot ilmiga oid masalalar ko'rilgan va yozib qoldirilgan. Yna bir ilmiy risolasi "Risolat dar ilmi kurra" (Globus haqida risola) yozilgan bo'lib bu kitobda globusning vazifasi, ahamiyati undan foydalanish qo'lyozmalari mavjud.

Xulosa qilib aytganda Ahmad Donish o'zining ta'lim tarbiya to'g'risidagi fikrlarni kelajak avlodga qoldirish maqsadida o'zining hurmatga sazovor maktabini yarata oldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu maktabni yaratish uchun u juda katta ishlarni amalga oshirgan. O'zining ma'rifatli g'oyalari bilan, xalqni ziyoli bo'lishi uchun hamma narsasidan kecha olgan va xalq hurmatiga sazovor bo'laolgan shaxs hisoblangan. Nafaqat o'z davrining yoki tojik adabiyotining balki o'zbek adabiyotida, o'zbek jadidchiligiga alohida e'tirof etiladigan shaxs hisoblanadi. Uning kelajak avlodga qoldirgan ilmiy ishlari, ilmiy risolalari biz uchun dasturulamal bo'lib xizmat qilmoqda. Bu asarlaru risolalardan biz yoshlar mamlakatimiz kelajagi uchun yoshlarimiz ta'lim tarbiyasi uchun foydalansak yurtimiz va'naviyati yuksalishiga hissa qo'sha olamiz deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdulloh M. Adabiyoti jadidiya va xudshinosii milli. – Dushanbe: «Guli murod», 1997 sol.
2. Afoqova N. Jadid she'riyati poyetikasi. – Toshkent : «FAN», 2005.
3. Ganiyev I. Poyetika dram Fitrata. ADD.– Toshkent: TGU, 1998.
4. G'aniyev I. M. Fitrata dramalar poetikasi. / AKD. –Toshkent: TDU, 1988 y.

